

Пилинський Я.М.,

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України
(Україна, Київ), ylynskyi@gmail.com

ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОГО ОПОРУ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ
(Волонтери як важливий рушій розвитку громадянського суспільства в Україні)

DOI: 10.5281/zenodo.7265632

Не треба пояснювати, що будь-яке явище має свою причину. Чому українці виявилися незламними, захищаючи свою батьківщину? Питання яке хвилює багатьох і в Україні, і за її межами, і друзів і ворогів. Не претендуючи на повноту охоплення, у статті обґрунтовується, що причини відірності українців криються передусім у їх споконвічному прагненні свободи та незалежності, здатності до взаємодопомоги, у їх жертовності та умілій самоорганізації. Події останніх років змусили значну частину українського суспільства стати дійсно «небайдужими громадянами, а волонтерський рух отримав всенародну підтримку та поширення по всій території України. Масовий та різноманітний волонтерський досвід став цінним надбанням майже для більшості жителів України та фактично започаткував формування нової спільної колективної пам'яті. В свою чергу вона є основою для подальшого розвитку громадянської свідомості та створення нової політичної нації на основі нових наративів, спільних цінностей та цілей. Цінність та значення громадсько-політичної діяльності волонтерів, великий кредит довіри до них, масовість залучення громадян різного віку та соціальної приналежності створює сприятливе середовище для формування нової генерації громадсько-політичних діячів.

Окрім виконання своїх функцій щодо постачання та допомоги, волонтери відіграють важливу роль у зміцненні політичної взаємодії між громадянським суспільством та державними службовцями. Саме волонтери змусили українську владу активізувати діалог із громадянським суспільством, що сприяє підвищенню рівня довіри громадян до влади з одного боку та рівня відповідальності влади перед громадянським суспільством – з іншого. В результаті ефективність їх взаємодії значно зростає. Сучасні волонтери – це громадяни з найвищим рейтингом громадської довіри, що робить їх дуже помітними та впливовими політичними фігурами на регіональному та національному рівнях.

Ключові слова: свобода, незалежність, взаємодопомога, самоорганізація, волонтерство.

Pylynsky Ya.M.,

Candidate of Philological Sciences,
Senior Research Fellow of
Ivan Ziazun Institute of Pedagogical and Adult Education,
National Academy of Educational Sciences of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), ypylynskyi@gmail.com

Reasons for ukrainian resistance to the russian invasion

(Volunteers as an important driver of the development of civil society in Ukraine)

It is not necessary to explain that any phenomenon has its own reason. Why were Ukrainians demonstrated themselves indomitable in defending their homeland? A question that worries many in Ukraine and abroad, both friends and enemies. Without pretending to be comprehensive, the article argues that the reasons for the resilience of Ukrainians lie primarily in their primordial desire for freedom and independence, the ability to help each other, and their self-sacrifice and self-organization skills. The events of recent years forced a significant part of Ukrainian society to become truly "caring citizens", and the volunteer movement received national support and spread throughout the territory of Ukraine. Mass and diverse volunteering experience became a valuable asset for almost the majority of

Ukrainians and actually initiated the formation of a new common collective memory. In turn, it is the basis for the further development of civic consciousness and the creation of a new political nation based on new narratives, common values and goals. The value and importance of the social and political activity of volunteers, the great credit of trust in them, the massive involvement of citizens of different ages and social affiliations creates a favorable environment for the formation of a new generation of social and political figures.

In addition to their delivery and relief functions, volunteers play an important role in strengthening political engagement between civil society and public officials. It was the volunteers who forced the Ukrainian authorities to intensify the dialogue with civil society, which helps to increase the level of trust of citizens in the authorities on the one hand and the level of responsibility of the authorities to civil society on the other. As a result, the effectiveness of their interaction has increased significantly. Today's volunteers are citizens with the highest rating of public trust, which makes them highly visible and influential political figures at the regional and national levels.

Key words: *freedom, independence, mutual assistance, self-organization, volunteering.*

Постановка проблеми. Війна Росії проти України в розпалі і, ймовірно, триватиме ще довго. Можливо, ця війна в тій, чи, іншій формі, прихованій чи відкритій, триватиме вічно. Насправді для українців латентна війна триває вже більше трьох століть, після того, як у середині XVII століття московити¹ встановили сюзеренітет над Україною, згодом окупували країну, а потім назвали цю окупацію возз'єднанням [9; 10]. Ця війна була особливо жорстокою у XX столітті, оскільки супроводжувалася масовим винищенням українського народу.

Це винищення почалося з війни за незалежність (1918–1921), потім тривало під час Великого голоду (Голодомору), застосованого до населення України комуністичним режимом у 1921, 1932–1933 та 1947 рр., та масових репресій ГУЛАГу з 1930–1950-ті рр. [14]. Проте, незважаючи на такі значні втрати, опір народу цьому величезному та різноманітному тиску продовжується і у XXI столітті. З огляду на це і в українців і у наших симпатиків та опонентів виникає питання: у чому причина такої відпірності? Чому наполегливий асиміляційний тиск, репресії чи навіть масове винищення не здолали опору українського народу, не притлумили його прагнення до свободи та бажання жити своїм життям? Чому ці тяжкі випробування: ні репресії, ні голод не знищили прагнення більшості громадян України бути вільним, обирати своє життя, творити свою долю?

Мета дослідження. Після початку війни 2014 р. і особливо після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р. закономірним є пошук відповідей на нові запитання:

- Чому населення України переважно складається з вільних громадян, а не покірних виконавців волі, нав'язаної гнобителями?
- Чому ці громадяни, такі різні, норавливі, впertі, необачні, з різними уподобаннями, поглядами та інтересами, виявляються здатними об'єднатися, пожертвувати своїм часом, майном, а тепер і життям заради спільної мети – особистої свободи і можливості самостійно вирішувати свою долю і долю своєї країни?
- Як сталося, що, всупереч оцінкам і прогнозам багатьох експертів, громадяни виявилися такими сильними, згуртованими, мобільними та здатними до тривалого опору?
- Як їм вдалося організувати такий ефективний опір загарбникам?

Адже побачивши цю одностайну стійкість українських громадян вільні народи повірили в нашу перемогу, почали допомагати українцям, бо вони довели, що прагнуть свободи і готові за неї боротися.

Виклад основного матеріалу. «Український феномен» став сьогодні, мабуть, без особливого перебільшення, найвизначнішим відкриттям початку XXI століття, відкривши світові націю та державу, про існування яких знали лише її найближчі сусіди. Тому сьогодні інтерес до України як науковців, так і політиків має бути зосереджений не лише на здатності її громадян протистояти й перемогти грізного й нещадного ворога, а й на пошуку відповіді на

¹ Так до кінця 17 ст. називалося це державне утворення. Див. докладніше: Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России./ Сост. и вступ. ст. С.С. Дмитриева. М.: Правда, 1989. С. 251.

запитання, які саме ідеали та чесноти українських громадян, стали міцним фундаментом незламного опору їх підступному й сильному ворогу.

Становлення українського громадянського суспільства, історичне коріння, сучасний стан

Демократичні цінності та прагнення до особистої свободи віддавна вкорінені у свідомості української нації. І хоча саме вони протягом століть допомагали українцям зберігати власну національну ідентичність, про їх існування практично не знали навіть наші близькі сусіди. Справа в тому, що за часів перебування у складі Російської імперії український побут, історія, література, культура були загалом невідомі серед інших європейських народів. Їх фактично не існувало у міжнародному інтелектуальному полі. Тому, навіть якщо факти української культури чи історії хтось і згадував публічно, то лише в контексті російської історії та культури і переважно з використанням наративів, сформульованих імперським центром.

Через це сьогодні для більшості у світі було б несподіванкою дізнатися, що, наприклад, з XVI століття більшість українських поселень були самоврядними. Міщани обирали свою владу за так званим магдебурзьким правом, яке було поширене у Східній Європі [13, с. 569], а українські селяни обирали сільських голів – війтів. Міське населення, в більшості міст, було багатонаціональним і багатоконфесійним. Тому на центральних вулицях багатьох історичних міст досі поруч стоять православні, католицькі та протестантські церкви та синагоги. Звісно, за час тривалого співіснування траплялися конфлікти між вірянами різних конфесій, проте наявність храмів різних релігій, які донині співіснують на одних і тих самих вулицях, сягає сивої давнини, і свідчить про високий ступінь релігійної толерантності в Україні як тоді так і зараз. Навіть сьогодні, окрім небагатьох професійних істориків, мало кому відомо, що у XVII–XVIII століттях територія сучасної України була об'єднана двома козацькими державами – Гетьманщиною та Запоріжжям. У обох громадяни обирали своїх лідерів за демократичною процедурою. У першому випадку гетьман обирався на зборах представників територій, які називалися полками; це була своєрідна олігархічна демократія, оскільки полковників (начальників полків і водночас земель) також обирали на зборах козаків і громадян. Керівників Запоріжжя (кошового та гетьмана) також обирали, але вже загальні збори всіх козаків (громадян). Тому по суті це була пряма військова демократія [11].

Саме тому, що пам'ять і практики цього самоврядування не зникли зі свідомості більшості українців, вибори президента, депутатів і керівників територій різних рівнів залишаються сьогодні єдиним прийнятним для українців способом зміни влади. Тому, будь-яка спроба порушити цей звичай наражається на загальний спротив громадян, незалежно від їхніх політичних уподобань.

Протягом останніх трьохсот років Україна була частиною Російської імперії, а останні сто – у темній тіні її комуністичної інкарнації. Тому не дивно, що хоча сучасні українці вважають себе нацією, історія якої сягає щонайменше середньовіччя, більшість світу дізналася про їх існування переважно після Помаранчевої революції 2004 р. Саме тоді відбулися кількомісячні мирні протести проти фальсифікації президентських виборів, які проходили в центрі Києва та інших великих міст України. Вони широко висвітлювалися різними ЗМІ і, насамперед, телебаченням в усьому світі. Саме тоді багато хто почав відрізняти Україну від решти країн пострадянського простору, уявляти її на карті світу десь там на сході Європи.

Газова війна, яку Російська Федерація розв'язала майже одразу після закінчення Помаранчевої революції проти демократично обраного українського уряду, також значно підвищила упізнаваність України, особливо серед європейців, які боялися, що можуть залишитися без опалення холодною зимою 2005–2006 рр. Сьогодні, у 2022 р., вже самі європейці стали жертвами подібного газового шантажу з боку Росії. Це логічний наслідок легковажної та необачної відмови європейських урядів диверсифікувати постачання газу та нафти з Російської Федерації, незважаючи на захоплення Росією Криму у 2014 р. та вторгнення на український Донбас.

На жаль, слід підкреслити, що лише деякі політики та науковці, переважно з країн колишнього радянського блоку, уважно стежили за подіями в Україні. Водночас більшість

політиків, експертів, журналістів та вчених з інших країн, які працюють у сфері соціальних і політичних наук, продовжували використовувати інформацію з переважно російських джерел або спиралися на історичні наративи, створені колишніми російськими та радянськими дослідниками. Тому більшість із них продовжували переконувати свою аудиторію, «що окремої України не було, немає і не буде», щиро зображаючи Україну територією цілком законних культурних, політичних та економічних зазіхань Москви.

Можливо, ця уявна реальність, яку постійно створюють московити, завадила західним експертам (тобто тим, хто формує політичні уявлення лідерів держав і громадську думку в своїх країнах) побачити в Україні щось принципово відмінне від Росії. Сьогодні, неважко зрозуміти, чому ідея «неіснування України та українців», без перебільшення, завжди нав'язувалася світові майже всіма, за винятком рідкісних випадків, російськими інтелектуалами, незалежно від їхніх політичних поглядів. Чи були вони в еміграції, чи в опозиції до політичного режиму, будь-яке їхнє становище суттєво не впливало на їхнє зверхне ставлення до України та українців. А те, що століттями в межах України її письменники, художники, науковці творили відмінну від російської українську культуру, мало кого цікавило, бо виходити за етнічні межі їм дозволялося лише у формі переважно етнографічних досліджень, які ретельно цензурувалися російською владою. Але це бажання росіян переконати себе і весь світ, що українців немає і їхньої мови не існує, викликає закономірне запитання: чому тоді вони постійно заперечують і забороняють те, чого не існує? Чому за останні 400 років співіснування спочатку у різних, а потім в одній державі, московські уряди постійно забороняли українську мову, книжки цією мовою, вистави та навчання у школах, видавши для цього 56 урядових актів, указів чи постанов? Як можна було стільки разів забороняти те, чого не існує, а отже, не повинно загрожувати існуванню імперії? [8].

У ХХ столітті вже комуністичній російській владі такі заборони здалися недостатніми, а тому українські інтелектуали, фактичні творці цієї української культури та її духу свободи, зазнавали неодноразового масового знищення [4]. Особливо слід відзначити винищення провідних незалежних людей – письменників, поетів, учених, педагогів. Наприклад, із 193 письменників, що об'єднували 1934 р. Спілку пролетарських письменників України, незабаром було репресовано (розстріляно чи ув'язнено) 97. Під час чергового розпалу репресій 1937–1938 рр. було розстріляно 130 українських письменників, 11 покінчили життя самогубством, ще 119 відправлено до таборів ГУЛАГу. Водночас 80% учителів, які отримали освіту до жовтневого перевороту, були вбиті, ув'язнені або відправлені на заслання. Репресії такого ж масштабу були застосовані й до сфери науки, культури та мистецтва в Україні [5].

Після короткого періоду так званої «відлиги» шістдесятих років репресії проти волелюбних прагнень українців поновилися. У 70–80-х роках ХХ століття посилювався асиміляційний прес. Він полягав у закритті українських шкіл, насамперед у містах, витісненні української мови зі сфери мистецтва, вищої освіти, науки, управління, зрештою, в ув'язненні і фізичному знищенні тих громадян, які чинили активний публічний опір, виявляючи свою незгоду з цією політикою.

Проте в українському випадку виявилось, що колективна людська вдача набагато складніша, ніж могли собі уявити радянські та сучасні російські соціальні дизайнери. Їхнє переконання, що протягом двох-трьох поколінь можна цілковито змінити ціннісно-поведінкові стереотипи громадян, які формувалися століттями, на щось цілком протилежне, стосовно українців виявилися хибними. Це підтвердили наші громадяни, які одностайно (понад 91%) на референдумі 1991 р. проголосували за свою незалежність. Проти незалежності проголосувала лише незначна частина населення, переважно завезені з Росії та інших республік СРСР керівники середньої ланки, військові пенсіонери та кваліфіковані робітники, які професійно залежали від стабільних економічних зв'язків між республіками СРСР. Отже, стало усім очевидним, що постійна обробка комуністичною пропагандою та асиміляційний тиск на населення України, які мали на меті зробити з них радянських людей, а також росіян, не досягли мети.

Вирішальним для остаточного виходу України з-під впливу радянського минулого стало перше десятиліття Незалежності – 90-ті роки ХХ століття, в якому Україна пережила зовсім інший сценарій, аніж імперський центр – Російська Федерація чи сусідня Білорусь. Для цього було кілька об'єктивних причин.

По-перше, Україна мала значно менше природних ресурсів, придатних для привласнення новими багатіями, ніж Російська Федерація успадкувала від СРСР. Тому її природні ресурси не могли стати економічною основою політичної монополії невеликої групи громадян. У той же час промислові підприємства України після псевдоприватизації, як набагато менші за природні ресурси, але все ж цінні розпорошені активи, стали основою для формування розрізнених олігархій і конкуруючих олігархічних кланів, як регіональних, так і галузевих. Це призвело до формування конкуруючих клієнтел, незалежних одна від одної та, відповідно, і від державної машини. Ці регіональні та галузеві клієнтели, у свою чергу, стали основою для формування національних і регіональних політичних груп і партій, та створення конкурентного політичного середовища. Таким чином, як серед економічної еліти, так і серед більшості населення України продовжувався розвиток демократичних уявлень та вироблення навичок політичної конкуренції, заснованої на концепції, що з сильними опонентами краще домовлятися, ніж воювати, бо можна прорахуватись і втратити все. Усе це, звісно, не завадило виникненню популістських настроїв у суспільстві. Проте в контексті реальної політичної боротьби за ресурси це лише породило конкуренцію різних популізмів. Це також розвивало у громадян плюралістичне мислення, а це, у свою чергу, сприяло розвитку демократії у державі.

Варто також зазначити, що українські олігархи, власники підприємств, були не просто рентопошукувачами, а й старанними господарниками та працьовитими виробниками. Щоб витримати конкуренцію, вони повинні були мати високі професійні якості, що також значно підвищувало інтелектуальний рівень українського політикуму. Оскільки жодна олігархічна група не могла монополізувати та звільнити політичне середовище країни від своїх конкурентів, усі вони були змушені покладатися на різні групи населення для пошуку політичної рівноваги за допомогою демократичних інститутів, насамперед парламенту та рад різних рівнів, а також різних інститутів та процедур, насамперед виборів.

По-друге, слід підкреслити, що попри багаторічні зусилля, московській владі так і не вдалося знищити українське селянство (фермерів), яке на момент розпаду Радянського Союзу становило щонайменше 30% населення України. Зважаючи на клімат і природну родючість землі, та не втрачені за роки тоталітаризму навички самостійного, односімейного господарювання на землі, значна частина населення України й далі залишалася майже повністю незалежною від державної влади при задоволенні своїх основних потреб у продуктах харчування та предметах першої необхідності. Крім того, навіть за радянських часів в Україні продовжувала існувати сільськогосподарська кооперація в галузі переробки сільськогосподарської продукції. Участь такої великої частки населення в різних самостійних господарських заходах, також сприяла збереженню духу економічної та особистої свободи в українських селян. Отже, можна зробити висновок, що патерналістсько-проросійські та недемократичні настрої в Україні були найсильнішими в тих регіонах, де населення було менш пов'язане з приватним сільськогосподарським виробництвом і тому сильно залежало від держави для своїх основних потреб. Пізніше, після здобуття Україною незалежності, саме ці люди стали слухняними суб'єктами політичних маніпуляцій тих олігархів, які захопили підприємства, на яких вони працювали.

По-третє, у 1990-х рр. швидко піднявся на ноги численний незалежний від держави дрібний виробник (тобто середній клас). Такі люди, як відомо, є основою демократичного способу правління. Економічні реформи, запроваджені Президентом Кучмою (1994–2004), створили умови для зростання їхнього добробуту, а отже зміцнили їх політичну незалежність і демократичну самосвідомість. Саме цей суспільний прошарок став політичним та економічним двигуном Помаранчевої революції 2004 р., яка зробила процес демократичних перетворень в Україні незворотнім. Під час революції 2004 р. саме в середовищі цих людей народився і сформувався в Україні потужний волонтерський рух.

Різні групи підтримки Майдану (їжею, теплим одягом, наметами, ковдрами тощо) швидко сформували розгалужену мережу по всій країні. Ці люди, волонтери першого Майдану, стали основою та рушійною силою всенародної підтримки Євро-Майдану 2013–2014 рр. Крім того, Помаранчева революція прискорила розвиток різноманітних політичних партій, підтримала релігійний, гендерний та освітній плюралізм і, як виявилось, остаточно визначила вектор розвитку держави «на Європу». У свідомості українців приставка «євро-» прижилася на позначення чогось якісного і бажаного: євро-вікна, євро-ремонт, євро-двері, а тому Євро-Майдан 2004 був справжнім поворотом до євроінтеграції, яка стала реальною метою для переважної більшості молоді та активних громадян.

По-четверте: революція 2004 р. стала водночас не лише проявом, а й потужним каталізатором громадянського суспільства в Україні. Адже відомо, що громадянське суспільство базується на горизонтальних мережевих зв'язках, як між окремими громадянами, так і між добровільними об'єднаннями громадян [12]. Ці зв'язки, у свою чергу, не можуть бути ефективними без високого рівня довіри між учасниками та високого рівня відповідальності кожного, перед собою та своїми партнерами. А це вже сфера моралі та переконань. Таким чином, сьогодні можна стверджувати, що Помаранчева революція досягла своєї головної мети. Вона закріпила трансформацію українського суспільства від радянського до сучасного демократичного суспільства європейського типу. Тому спроба, ставленника росії Януковича, та його поплічників, переважно російської агентури, відвернути Україні від її європейського курсу, у 2013 р., зазнала повної поразки. Натомість зимові події 2013–2014 рр. у Києві та інших містах України лише стимулювали стрімкий розвиток громадянської єдності та її провідного носія та рушія – волонтерського руху.

Волонтерський рух, як головний чинник розвитку та становлення громадянського суспільства в Україні у 2013–2022 роках

Волонтерський рух в Україні став особливо помітним під час Революції гідності взимку 2013–2014 рр. Силовий розгін владою студентського Євро-Майдану, після якого Києвом пройшов «марш мільйонів»², стимулював пошкваллення роботи вже існуючих волонтерських на той час груп і став відправною точкою для появи численних нових груп підтримки протестувальників по всій Україні. У різних містах почали регулярно відбуватися багатолюдні акції солідарності з Євромайданом та акції громадянської непокори. Крім того, розпочався небачений доти за своїми масштабами громадський рух взаємодопомоги, підтримки та єднання. Практично одночасно із самоорганізацією Майдану (а точніше Майданів по всій Україні) почав формуватися і рух «небайдужих громадян». Для них, окрім особистої участі у масових акціях протесту, важливою була всебічна підтримка київського та інших Майданів продуктами, водою, медикаментами, наметами та обігрівальними приладами, засобами гігієни, теплими речами, грошима тощо. Кияни, практично відразу після розгону студентської акції, організували такі групи підтримки, зібравшись у численні мобільні групи. Громадяни на своїх автомобілях почали звозити різні речі, необхідні захисникам Майдану, пікетувати резиденцію президента Януковича та багатьох урядовців, блокували пересування міліції. Вже наступного дня до них почали приєднуватися «небайдужі громадяни» з різних міст і сіл держави.

Подальший перебіг подій на Майдані: часті штурми міліцією табору протестувальників, загальна атмосфера протистояння з президентом Януковичем та його поплічниками, напруга з міліцією та тривога за «європейське» майбутнє держави, суттєво активізувала прагнення громадян до єдності, взаємодопомоги, підтримки. У багатьох містах і селах миттєво виникли волонтерські «братства» однодумців, які обговорювали та розподіляли зони відповідальності, функції та обов'язки різних груп підтримки Майдану. Згодом ці спочатку спонтанні стосунки, які були встановлені протягом перших тижнів Майдану, швидко переросли в глибоке взаєморозуміння між різними волонтерськими групами, підтвердили свою міцність під час російського вторгнення в Крим і на Донбас. Саме вони стали базою довгострокової надійної

² На думку незалежних спостерігачів, у центрі Києва цього дня зібралося понад мільйон громадян – переважно кияни, обурені жорстокістю влади проти мирного студентського протесту.

співпраці волонтерів між собою, співпраці, яка відіграла вирішальну роль у підтримці армії в перші місяці опору російському вторгненню у 2014 та 2015 рр. Ці «небайдужі громадяни», об'єднані підтримкою Майдану, першими відгукнулися на заклики допомоги українській армії та стали основою добровольчих батальйонів.

Таким чином, у наслідок Майдану 2014 р. учасники вже повністю сформованого українського волонтерського руху змогли швидко зрозуміти першочергові потреби забезпечення підрозділів української армії та почали їх швидко задовольняти. Кепське забезпечення армії основними речами (одягом, медикаментами, продуктами харчування тощо), яке проявилось у перші місяці війни, поставило перед волонтерськими активістами набагато більший рівень відповідальності, ніж це було під час Майдану. З постачальників того, що потрібно в основному «знайомим хлопцям», вони перетворилися на фактичну службу забезпечення армії та допомоги біженцям, на службу порятунку постраждалих від обстрілів тощо.

Власне, саме протягом весни 2014 р. формування місцевих волонтерських організацій набуло масового характеру по всій Україні. Як відомо, на Заході та в Центрі країни цей процес розпочався ще у 2004 р., а взимку 2013–2014 рр. він лише набув подальшого розвитку. Влітку 2014 р. громадяни регіонів, які щойно стали прикордонними зонами у «гарячому» військовому конфлікті (Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області), також почали масово організовувати місцеві волонтерські групи та центри взаємопідтримки, притулки для біженців із зони бойових дій, медичні центри. Вони також розпочали збір продуктів харчування та товарів для біженців тощо. У громадян цих регіонів, саме події весни та літа 2014 р., започаткували швидке громадянське пробудження та появу свідомого розуміння громадянської солідарності та громадянської свідомості.

У жовтні 2014 р. фонд «Демократичні ініціативи» провів соціологічне опитування [7]. Серед іншого вони запитували: «Чи надавали ви благодійну допомогу українським військовим та населенню, яке постраждало від військового конфлікту в Донецькій та Луганській областях?» Відповідаючи на це запитання, 32,5% опитаних стверджували, що протягом травня-вересня 2014 р. перераховували свої кошти на рахунки української армії. Ще 23% опитаних громадян ділилися своєю допомогою через благодійні фонди та волонтерські організації, передаючи через них кошти, речі та продукти, а 9% брали участь у створенні продуктових наборів для фронту у магазинах та супермаркетах. Люди купували товари (переважно продукти харчування та засоби гігієни) та передавали волонтерам для подальшого постачання військовим. При цьому 7% опитаних особисто допомагали вимушеним переселенцям речами та грошима, а 3% громадян особисто збирали кошти, ліки та речі та доставляли їх на передову.

Через вісім років, з початком повномасштабного вторгнення РФ, кількість громадян України, які брали участь у волонтерській діяльності, значно зросла по всій країні. Так, згідно з опитуванням, проведеним у середині травня 2022 р. тим же фондом «Демократичні ініціативи» спільно з дослідницьким фондом John Fell Oxford University Press Research Fund [17].

20,5% респондентів надавали як фізичну, так і матеріальну допомогу армії, підрозділам територіальної оборони, переселенцям; 24% опитаних брали лише фінансову участь; і 12,5% – допомагали тільки фізично (тобто всі разом – 57%).

Ще 11% опитаних не займалися волонтерством чи благодійністю, але планували це зробити найближчим часом. Водночас 23% респондентів зазначили, що не брали участі у волонтерській діяльності та не планували цього робити.

Більш якісну картину можна побачити, якщо подивитися на результати опитування з точки зору віку респондентів. Виявилось, що респонденти вікової групи 19–29 років беруть участь у волонтерській діяльності для допомоги співгромадянам та армії таким чином: 70,4% опитаних надавали як фізичну, так і матеріальну допомогу армії чи підрозділам територіальної оборони та переселенцям; Зробити це найближчим часом планували 11,8% опитаних; 15,3% не планували участі у волонтерстві. Деяко меншу волонтерську активність, згідно опитування, демонструють громадяни вікової групи 30–39 років: до першої групи активістів належать – 60,4%, до другої – 15,4%, до третьої – 19,5% відповідно. Групи респондентів 40–49 та 50–59 років демонструють схожі результати: 63,4%, 11,9% та 16,6% та 57,2%, 11,2% та 24,3% відповідно.

Проте навіть у групі пенсіонерів (60+) відсоток людей, які беруть участь у волонтерській діяльності, досить високий. Розподіл становить: 39,2%, 6,4% і 33,7% відповідно.

З останнього опитування випливає, що переважна більшість громадян, особливо молодшого віку, нині активно залучені до волонтерської діяльності, а отже, беруть участь у розгалужених горизонтальних мережах підтримки як серед сусідів, так і в мережах, які мають міцні зв'язки по всій країні.

Ось так, наприклад, виглядає участь у волонтерській діяльності мешканців багатоквартирного будинку у пересічному будинку у Києві. Там усі мешканці об'єднані в груповий чат у Telegram (додаток для соціальних мереж і чатів). У цьому чаті хтось публікує оголошення про те, що йому/їй потрібна допомога у нарізанні овочів для приготування сухих супів для солдатів ЗСУ. Одразу кілька людей зголосилися нарізати та висушити ці овочі. Ще один волонтер пропонує всім охочим долучитися до плетіння маскувальних сіток. У відповідь, весь будинок спочатку збирає старі речі, нарізає їх на стрічки, а потім із ентузіазмом починає плести сітки. В іншому відомому випадку один із мешканців будинку запитує, чи є у когось знайомі в місті N, щоб перерахувати кошти на придбання ліків для поранених бійців, які лікуються у госпіталі цього міста. Одразу хтось повідомляє, що має там родичів і готовий допомогти перерахувати кошти, купити ліки та доставити їх пораненим.

У багатьох громадах волонтери плетуть обереги для бійців. Їхні діти із захопленням пишуть підбадьорливі листи воїнам на передову, щоб підтримати бойовий дух і розвіяти смуток, пом'якшити страх і почуття самотності, зігріти простим нагадуванням про те, що їх чекають вдома. Кожен український воїн регулярно отримує такі листи та обереги разом із засобами гігієни, шкарпетками та дитячими малюнками. Всі ці дрібнички індивідуальні. Вони надходять від конкретної дитини чи волонтера, що підвищує їх емоційну цінність і позитивний моральний вплив на бійців. Важливо підкреслити, що все це громадяни роблять добровільно, за покликом серця.

Окремо слід відзначити роль жінок-волонтерів у сучасній Україні. Серед активних волонтерів відсоток жінок завжди був досить високим. Особливо серед тих, хто займався постачанням медикаментів, приготуванням їжі, плетінням маскувальних сіток. Але з початком війни, коли більшість активних добровольців-чоловіків пішли на фронт, жінки-добровольці почали домінувати в русі майже в усіх сферах, крім, можливо, постачання програмного забезпечення та зброї. Якщо хочеться краще зрозуміти частку внеску жінок-добровольців у захист демократії в Україні, варто мати на увазі той факт, що задовго до війни жінки брали активну участь у бізнесі та підприємстві. За оцінками експертів, серед власників мікробізнесу їх було 28,7%; Серед власників середнього бізнесу – 27,4%, серед власників малого та великого бізнесу – 22,7%. До війни відсоток жінок-керівників компаній в Україні становив 30,6% проти 26% і 23% в ЄС і Північній Америці відповідно [1].

З початком війни значно зросла кількість жінок-керівників, а також жінок-координаторів та членів волонтерських організацій. Хоча через війну облік нині не ведеться, учасники волонтерського руху свідчать, що жінки становлять значну більшість волонтерів, особливо тих, хто займається допомогою пораненим, постачанням медикаментів, куховарством, виготовленням одягу та різноманітної амуніції для бійців на фронті. Вони також часто очолюють різноманітні краудфандингові організації, які підтримують інновації в усіх сферах життя України. Ці жінки не тільки працюють як самозайняті особи, а й часто працевлаштовують людей, тимчасово переміщених із окупованих територій [6]. У ЗМІ можна знайти багато історій про жінок-волонтерів, а нещодавно вийшла окрема книга історій реальних жінок, пов'язаних із війною [3].

Також в Україні є кілька сайтів, де можна знайти детальну інформацію про волонтерство та перелік найбільших організацій, які надають постійну допомогу всім, хто її потребує. Тому долучитися до волонтерської діяльності може кожен у будь-який час.

Ось основний перелік проблем, які ці волонтери намагаються пом'якшити або вирішити:

- Збір коштів для забезпечення Збройних Сил боєприпасами та військовою технікою, коптерами, медикаментами;

- Евакуація та транспортування біженців та переміщених осіб;
- Збір коштів на пожертви, аптечки, ліки;
- Пошук дітей та їхніх батьків, які загинули під час бойових дій чи евакуації;
- Пошук притулку для біженців та збір коштів і речей на їх утримання;
- Забезпечення біженців одягом, продуктами харчування, медикаментами та предметами першої необхідності;
- Порятунк тварин із зони бойових дій і не тільки;
- Допомога самотнім, людям похилого віку;
- Інформаційна підтримка.

Відповідно до своєї професійної освіти та можливостей, волонтери також надають безоплатну допомогу всім нужденним. Перш за все, це психологічні, медичні, юридичні та рекламні послуги, пошиття одягу, кулінарна допомога, ремонт побутової техніки тощо. Проте основна діяльність волонтерських організацій сьогодні спрямована саме на забезпечення потреб української армії, військовослужбовців, громадяни, які постраждали від війни [2].

Сьогодні по всій Україні діють різні регіональні та місцеві волонтерські організації; вони об'єднують громадян у великих містах і малих селах [3]. Так, наприклад, у Києві діяльність волонтерських об'єднань спрямована на допомогу суспільству за такими напрямками:

- Громадське об'єднання «Картографічний підрозділ» створення електронних та паперових карт, спеціальних комп'ютерних програм, навігаторів для потреб армії та територіальної оборони;
- Громадське об'єднання «Народний тил» – одна з найбільших волонтерських організацій в Україні, яка в основному займається забезпеченням армії боєприпасами;
- Штаби волонтерських організацій «Армія SOS», «Повернись живим», «Волонтерський загін», «Крила Фенікса» – опікуються пораненими, шукають зниклих безвісти;
- «Матриця технологій» – опікується виробництвом БПЛА та інших військових технологій;
- Волонтери Київської міської асоціації ветеранів Афганістану – збір, закупівля та доставка гуманітарної допомоги до військових частин;
- Волонтерське об'єднання «Допомогти може кожен» – допомога військовослужбовцям, а також постраждалим цивільним та вимушеним переселенцям;
- «ДемАльянс допомога» – надає психологічну, юридичну та інформаційну допомогу бійцям та їхнім родинам, утримує пункти прийому/видачі речей та одягу;
- Волонтерська ініціатива «Герої АТО» – збір та систематизація інформації про поранених бійців;
- Громадське об'єднання «Екологія та здоров'я» – створено у 1997 р., пропагує здоровий спосіб життя та допомагає із забезпеченням ліками;
- Об'єднання патріотів «Волонтери без кордонів» – закуповують та доставляють необхідні речі, особисто передаючи їх військовим;
- Громадське об'єднання «Добровольчий сітковий батальйонний рух» – виготовлення маскувальних сіток, маскувальних костюмів, закупівля та збір одягу для військових;
- «Кулінарний сотня» столиці – приготування їжі та сухих пайків;
- Фонд «Мир і Ко» – допомагає біженцям.

Подібний список організацій можна скласти чи не в кожному великому місті України. Важливо тут підкреслити, що ця відданість волонтерському руху багатьох громадян України, незважаючи на війну, постійну небезпеку та психологічний тиск протягом такого тривалого часу, черпає свою силу з тих високих моральних якостей, які притаманні більшості волонтерів. Перш за все, слід назвати властиві їм: чесність, довіру, взаємоповагу, рівноправність, працьовитість, самопожертву, скромність, самовідданість, відповідальність, альтруїзм. Сьогодні в Україні тисячі людей добровільно працюють і жертвують, збирають кошти, купують і розвозять допомогу, стоять у чергах на кордонах; під вогнем виходять на передову та вивозять громадян із зони бойових дій. Для цього, безсумнівно, потрібні тверді моральні переконання і здатність до самопожертви.

Висновки. Аналіз громадянської діяльності різних соціальних груп, залучених до волонтерства, дає підстави зробити такі важливі висновки:

- Волонтерська діяльність має всенародну підтримку та поширена по всій території України.

- До цієї діяльності залучені та працюють разом представники різних соціальних груп.

- Вступ до волонтерських організацій відбувається за різними об'єднуючими факторами: дружніми стосунками, приналежністю до однієї територіальної громади, спільною соціальною приналежністю, професією, навичками, необхідними для здійснення конкретної волонтерської діяльності тощо.

- Різноманітність волонтерських громадських груп (підприємці, митці, футбольні вболівальники), які відіграють різну роль у соціально-економічному розвитку країни, можна розглядати, як підтвердження загального характеру демократичних перетворень, що відбуваються в українському громадянському суспільстві.

- Можна стверджувати, що події останніх років змусили значну частину українського суспільства стати справді «небайдужими громадянами». Отже, патерналістська матриця політичної культури, яку століттями насаджували російські імперіалісти, не прижилася на українській землі.

- Участь школярів у волонтерській діяльності, насамперед у таких проєктах, як «Напиши листа солдату» та «Намалюй солдата», стихійно поширилася по всій Україні. Це безумовно сприятиме вихованню наступних поколінь «заангажованих громадян».

- У багатьох міських та сільських громадах молодь також охоче бере участь у плетінні маскувальних сіток, організовує благодійні ярмарки, виготовляє сувеніри та малюнки, випікає домашнє печиво. Вони віддають виручку від продажу волонтерам або самі купують продукти. Така участь у житті громади є важливим фактором формування активної та відповідальної громадянської позиції у покоління майбутніх громадян.

Масовий і різноманітний волонтерський досвід сьогодні став цінним надбанням майже всіх верств населення по всій Україні. Він фактично став основою для формування нової спільної колективної пам'яті. Ця спільна пам'ять про колективні зусилля, спільні труднощі та успіхи, у свою чергу, є основою для подальшого розвитку громадянської свідомості та створення нової політичної нації на основі нових наративів, спільних цінностей і спільних цілей. Висока значимість громадсько-політичної діяльності волонтерів, великий кредит довіри до них, масовість залучення громадян різного віку (від школярів до пенсіонерів) та соціальної приналежності (бізнесмени та підприємці, вчителі, артисти, спортсмени, вболівальники, представники шоу-бізнесу, водії, IT-менеджери, лікарі та ін.) створює життєдайне середовище формування нової генерації громадсько-політичних діячів.

Таким чином, окрім виконання своїх суто звичайних функцій постачання та допомоги, волонтери також відіграють важливу роль у зміцненні політичної взаємодії між громадянським суспільством та державними службовцями. Зрозуміло, що саме волонтери змусили нинішню владу активізувати діалог із громадянським суспільством, що сприяє підвищенню рівня довіри громадян до влади з одного боку та рівня відповідальності влади перед громадянським суспільством – з іншого. В результаті ефективність їх взаємодії значно зросла. Сучасні волонтери – це громадяни з найвищим рейтингом громадської довіри, що робить їх дуже помітними та впливовими політичними фігурами на регіональному та національному рівнях³.

Активна фаза війни, яка почалася 24 лютого 2022 р., лише зміцнила демократичний курс розвитку українського суспільства. Війна, торкнувшись кожного громадянина, жорстко поставила перед ним просте питання: або ти хочеш бути слухняним зряддям тоталітарного

³ Станом на січень 2022 р. понад 68% довіряє волонтерам. Армія, волонтери, церква. Кому найбільше довіряють українці [Електронний ресурс]. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1093&page=1>

світу, бути безглуздим гвинтиком і коліщатком його безжальної руйнівної машини, або разом зі своїми друзями, сусідами та співгромадян, спільно боротися за нову Україну – члена вільного демократичного світу і врешті перемогти.

Українці, як бачимо, одностайно обрали варіант боротися до перемоги. Більше того, нині, об'єднавшись навколо свого вибору стати частиною вільного демократичного світу, громадяни України впевнено дивляться в майбутнє, та вірять у свою перемогу, борються та активно працюють, щоб вона прийшла якнайшвидше.

Список використаних джерел

1. Бути більше ніж 30%: Жінки у бізнесі в Україні та світі [Електронний ресурс]. *Delo.ua*. URL: <https://delo.ua/business/buti-bilshe-nizh-30-zhinki-u-biznesi-v-ukrajini-347717/>
2. Волонтерська платформа [Електронний ресурс]. *Www.unicef.org*. URL: <https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/volunteer-hub-helps-400000-ukrainians-make-difference>
3. Волонтерські організації України: перелік та контакти [Електронний ресурс]. *Tsn.ua*. URL: <https://tsn.ua/ato/volonterski-organizaciyi-ukrayini-perelik-ta-kontakti-2004886.html>
4. Втрачені покоління. Скільки українців знищив сталінський терор [Електронний ресурс]. *Espreso.tv*. URL: https://espreso.tv/article/2017/05/21/vtracheni_pokolinnya_skilky_ukrayinciv_znyschuv_stalinskyu_teror
5. Марочко В., Хілліг Г. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941). К.: Наук. світ, 2003. 302 с.
6. Одягнути бійця [Електронний ресурс]. *Texty.org.ua*. URL: <https://texty.org.ua/articles/107165/odyahnuty-bijcya-yak-miniatelye-stalo-cehom-de-shyyut-vijskovu-amuniciyu-ta-perejshlo-vid-volonterstva-do-biznesu/>
7. Українці надають благодійну допомогу військовим та населенню, які страждають від конфліктів в зоні АТО [Електронний ресурс]. *Dobrispravu.com.ua*. URL: <http://dobrispravu.com.ua/news/ukrajintsi-nadajut-blahodijnju-dopomohu-vijckovim-ta-nacelennju-jaki-ctrazhdajut-vid-konfliktiv-vzoni-ato.html>
8. Peterson, B. The long war over the Ukrainian language, *Boston Globe*, March 16, 2014. *Www.bostonglobe.com*. Retrieved from <https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/03/15/the-long-war-over-ukrainian-language/HXILbK9wVnhwGShNVPKIUP/story.html>
9. Pipes, R. (2000). *Property and Freedom*. Vintage, 352 p.
10. Plokhly, S. (2017). *The Gates of Europe: A History of Ukraine*, Basic Books, 432 p.
11. Plokhly, S. (2002). *Cossacks and religion in early modern Ukraine*. Oxford University Press, 416 p.
12. Putnam R. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, 256 p.
13. Sedler, J.W. (2013). *East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500*, University of Washington Press, 574 p.
14. Snyder, T. (2012). *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*, Basic Books, 560 p.
15. Subtelny, O. (2009). *Ukraine: A History*. Toronto: University of Toronto Press. 666 p.
16. Shyla Anna. *Woman of War*. Фоліо. 2020. 352 p. [Електронний ресурс]. *Nashformat.ua*. URL: <https://nashformat.ua/products/woman-of-war-924997>
17. The well-being of Ukrainians during the war: emotions, expectations, personal experience – surveys in the western and central regions. *Dif.org.ua*. Retrieved from <https://dif.org.ua/article/samopochuttya-ukraintsiv-pid-chas-viyni-emotsii-ochikuvannya-osobistiy-dosvid-opituvannya-u-zakhidnikh-ta-tsentralth-nikh-regionakh>

References

1. Buty bilshe nizh 30%: Zhinky u biznesi v Ukraini ta sviti [To be more than 30%: Women in business in Ukraine and the world]. *Delo.ua*. Retrieved from <https://delo.ua/business/buti-bilshe-nizh-30-zhinki-u-biznesi-v-ukrajini-347717/> [in Ukrainian].

2. Volonterska platforma [Volunteer platform]. *Www.unicef.org*. Retrieved from <https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/volunteer-hub-helps-400000-ukrainians-make-difference>
3. Volonterski orhanizatsii Ukrainy: perelik ta kontakty [Voluntary organizations of Ukraine: list and contacts]. *Tsn.ua*. Retrieved from <https://tsn.ua/ato/volonterski-organizaciyi-ukrayini-perelik-ta-kontakti-2004886.html> [in Ukrainian].
4. Vtracheni pokolinnia. Skilky ukrainsiv znyschyv stalinskyi teror [Lost generations. How many Ukrainians were killed by Stalin's terror]. *Espresso.tv*. Retrieved from https://espresso.tv/article/2017/05/21/vtracheni_pokolinnya_skilky_ukrayinciv_znyschyv_stalinsky_terror [in Ukrainian].
5. Marochko, V., Khillih, H. (2003). Represovani pedahohy Ukrainy: zhertvy politychnoho teroru (1929–1941) [Repressed teachers of Ukraine: victims of political terror (1929–1941)]. K.: Nauk. svit, 302 p. [in Ukrainian].
6. Odiahnuty biitsia [Dress up a soldier]. *Texty.org.ua*. Retrieved from <https://texty.org.ua/articles /107165/odyahnuty-bijcya-yak-miniatelye-stalo-cehom-de-shyyut-vijskovu-amuniciyu-ta-perejshlo-vid-volonterstva-do-biznesu/> [in Ukrainian].
7. Ukrainsi nadaiut blahodiinu dopomohu viiskovym ta naselenniu, yaki strazhdaiut vid konfliktiv v zoni ATO [Ukrainians provide charitable assistance to the military and the population suffering from conflicts in the ATO zone]. *Dobrispravy.com.ua*. Retrieved from <http://dobrispravy.com.ua /news/ukrajintsi-nadajut-blahodijnu-dopomohu-vijckovim-ta-nacelennju-jaki-ctrazhdajut-vid-konfliktiv-vzoni-ato.html> [in Ukrainian].
8. Peterson, B. The long war over the Ukrainian language, *Boston Globe*, March 16, 2014. *Www.bostonglobe.com*. Retrieved from <https://www.bostonglobe.com/ideas /2014/03/15/the-long-war-over-ukrainian-language/HXILbK9wVnhwGShNVPKIUP/story.html> [in English].
9. Pipes, R. (2000). *Property and Freedom*. Vintage, 352 p. [in English].
10. Plokyh, S. (2017). *The Gates of Europe: A History of Ukraine*, Basic Books, 432 p. [in English].
11. Plokyh, S. (2002). *Cossacks and religion in early modern Ukraine*. Oxford University Press, 416 p. [in English].
12. Putnam R. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, 256 p. [in English].
13. Sedler, J.W. (2013). *East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500*, University of Washington Press, 574 p. [in English].
14. Snyder, T. (2012). *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*, Basic Books, 560 p. [in English].
15. Subtelny, O. (2009). *Ukraine: A History*. Toronto: University of Toronto Press, 666 p. [in English].
16. Shyla, A. (2020). *Woman of War*. Folio, 352 p. *Nashformat.ua*. Retrieved from <https://nashformat.ua/products/woman-of-war-924997> [in English].
17. The well-being of Ukrainians during the war: emotions, expectations, personal experience – surveys in the western and central regions. *Dif.org.ua*. Retrieved from <https://dif.org.ua/article/samopochuttya-ukrainsiv-pid-chas-viyni-emotsii-ochikuvannya-osobistiy-dosvid-opituvannya-u-zakhidnikh-ta-tsentralnikh-regionakh> [in English].